

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Эшпулатова Азиза Алишеровна

докторант Навоийского отделения Академии наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639683>

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития рефлексивных способностей у студентов как важного направления современного педагогического процесса. Под рефлексивными способностями понимается умение осознавать и анализировать собственную учебную деятельность, мыслительные и эмоциональные процессы, а также корректировать свое поведение и стратегии обучения на основе самооценки. Особое внимание уделяется педагогическим условиям и методам, способствующим формированию рефлексии, таким как обсуждения, письменные рефлексивные задания, групповые проекты и наставничество.

Ключевые слова: рефлексивные способности, рефлексия студентов, педагогические стратегии, самооценка, критическое мышление, учебный процесс, образовательные методы, личностное развитие, метакогнитивные умения, рефлексивная практика

Abstract. The article addresses the issue of developing students' reflexive abilities as an important aspect of the modern educational process. Reflexive abilities are understood as the capacity to be aware of and analyze one's own learning activities, cognitive and emotional processes, and to adjust one's behavior and learning strategies based on self-assessment. Special attention is given to the pedagogical conditions and methods that promote the development of reflection, such as discussions, written reflective assignments, group projects, and mentoring.

Keywords: reflexive abilities, student reflection, pedagogical strategies, self-assessment, critical thinking, learning process, educational methods, personal development, metacognitive skills, reflective practice

В ведущих высших учебных заведениях и научных центрах мира с целью реализации современного образования особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на расширение структуры профессиональной компетентности будущих педагогов на основе таких индикаторов, как мотивационный, когнитивный, операциональный, рефлексивный и самооценочный.

В нашей стране на основе передового зарубежного опыта реализуются реформы, направленные на обеспечение разработки современных подходов в системе высшего образования, предусматривающей подготовку педагогических кадров для системы непрерывного образования. В частности, в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», опубликованном в Сборнике законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, статья 70, совершенствование педагогической системы формирования образовательной среды, ориентированной на развитие профессиональной компетентности, определено в качестве одной из важнейших приоритетных задач.

В целях вывода процесса подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, способных к самостоятельному мышлению, на качественно новый этап, модернизации высшего образования, а также развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий, утверждена Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года.

В данной концепции, исходя из международного опыта, предусматривается внедрение передовых стандартов высшего образования, в том числе поэтапный переход в учебных программах от обучения, ориентированного на получение теоретических знаний, к системе образования, направленной на формирование практических навыков, а также выведение содержания высшего образования на качественно новый уровень и создание системы подготовки высококвалифицированных кадров, способных внести достойный вклад в устойчивое развитие социальной сферы и отраслей экономики и найти своё место на рынке труда.

В Узбекистане проблемы развития педагогического мастерства будущих учителей, возможностей использования образовательных технологий, формирования их научного мировоззрения, культуры педагогического общения, форм и методов профессионального воспитания, подготовки педагогов, а также формирования их профессиональной компетентности исследовались рядом учёных, таких как Н. Азизходжаева, Р. Гайнутдинов, Р. Х. Джураев, Х. И. Ибрагимов, Ж. Г. Ёлдошев, У. Н. Нишоналиев, М. Очилов, П. Т. Магзумов, М. Г. Давлетшин, Ф. Р. Юзликаев, Н. Муслимов, Ш. Шарипов.

Кроме того, в странах Содружества Независимых Государств общетеоретические аспекты подготовки учителей, сущность и содержание профессионально-педагогической деятельности, а также проблемы профессионального развития педагогов рассматривались в трудах Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, А. А. Деркача, Н. В. Кузьминой, Г. В. Мухаметзяновой, В. А. Слостёнина, Н. М. Таланчука, С. Я. Батышева, Э. Ф. Зеера, И. П. Кузьминой и др.

В зарубежных странах вопросы организации образовательного процесса в высших учебных заведениях, подготовки профессорско-преподавательского состава к преподаванию в системе высшего образования, повышения их профессиональной компетентности и качества образования нашли отражение в исследованиях таких учёных, как К. Аскерс, Г. Гиббс, Ф. Энар, С. Линдблом-Юлённе, Й. Одален.

Личностное и профессиональное развитие любого человека тесно связано с рефлексивным процессом и обеспечивается также на интеллектуальном уровне. Кроме того, высокий уровень сформированности рефлексивных умений создаёт условия для осознания личностью того, о чём она размышляет, каким образом осуществляет свою деятельность и в каком направлении ей следует двигаться для дальнейшего развития.

В настоящее время проблемам развития рефлексивности у студенческой молодёжи посвящены научные и научно-методические исследования учёных нашей республики (Исмаилов М. К., Усмонова Э. З., Кучкарова Ф. М.), государств СНГ (Алиева Т. М., Аршава И. Ф., Репина О. Г., Бизяева А. А., Гребенюк О. С., Каначук Л. А., Кашлев С. С., Кожевникова М. Н., Крайнова Ю. Н., Максимченко Н. П., Морозюк С. Н., Опарина В. Н. и др.), а также зарубежных стран (Бранденбург Р., Гарбэтт Д., Оуэнс А. П., Томас Л., Клара М., Маури Т., Коломина Р., Онрубия Ж., Кутрер-Паррага Э. А., Миллер Э. Э., Хилман А. Ю.).

Научные исследования учёных нашей республики и государств СНГ были направлены на развитие саногенной рефлексивности у будущих педагогов, определение её компонентов на основе системного подхода и разработку моделей её формирования на основе различных теоретических подходов.

По мнению зарубежных исследователей, рефлексия — это универсальный механизм изменения стратегий мышления и поведения, однако она нейтральна и не обладает ни положительной, ни отрицательной природой. То, являются ли изменения позитивными или негативными, человек определяет самостоятельно, исходя из результатов своей деятельности, потребностей, отношений, ценностей, целей, а также степени успеха или неуспеха. Положительный результат обеспечивает направление рефлексивной деятельности на интеллектуальные автоматизмы.

Поэтому зарубежные исследователи уделяли особое внимание формированию рефлексивных умений у будущих педагогов и молодых преподавателей.

Хотя в большинстве источников основное внимание уделяется индивидуальной рефлексии, практики также продвигают совместную рефлексю. Причина этого, по мнению М. Клары [3], заключается в том, что потенциал обучения учителей активизируется через рефлексивное сотрудничество.

Ю. Цзян и Ч. Чжэн объясняют совместную рефлексю как процесс совместного осуществления рефлексии членами команды через социальное взаимодействие и результаты этого процесса [4: с. 248].

В свою очередь, М. Прилла особо подчеркнул, что для успешной совместной рефлексии требуется больше мастерства, чем для индивидуальной [6]. Подтверждая мнение вышеупомянутых исследователей, С. Кац сказал: индивидуальная рефлексия является отдельной деятельностью, и тот, кто её осуществляет (даже занимая критическую позицию), может использовать только собственное мышление и понимание для проверки своих наблюдаемых действий. Напротив, совместная рефлексия требует обмена информацией, преодоления сопротивления и конфликтов, уважения к индивидуальным различиям, планирования образовательного процесса для удовлетворения потребностей других и выстраивания доверия [5].

Таким образом, для развития рефлексивных умений у студентов необходимо определить механизмы этого феномена, изучить существующий передовой педагогический опыт, разработать модель формирования рефлексивных навыков у студентов в образовательном процессе, а также выявить педагогические условия их развития в ходе учебной и квалификационной педагогической практики.

Таким образом, для развития рефлексивных навыков у студентов необходимо определить механизмы данного феномена, изучить существующий передовой педагогический опыт, разработать модель формирования рефлексивных умений у студентов в образовательном процессе, а также определить педагогические условия их развития в ходе учебной и профессионально-педагогической практики.

Развитие рефлексивных навыков у студентов положительно влияет на их социально-психологическую и профессиональную адаптацию, помогает преодолевать возникающие в процессе деятельности проблемы, а также критически оценивать своё поведение и учебную деятельность. Степень развитости этого феномена не зависит от пола или возраста личности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // <https://lex.uz/docs/3107036>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» / Clarà, M., Mauri, T., Colomina, R., and Onrubia, J. (2019). Supporting collaborative reflection in teacher education: A case study. *Eur. J. Teach. Educ.* 42, 175–191. doi: 10.1080/02619768.2019.1576626
3. Jiang, Y., and Zheng, C. (2021). New methods to support effective collaborative reflection among kindergarten teachers: An action research approach. *Early Child. Educ. J.* 49, 247–258. doi: 10.1007/s10643-020-01064-2. с. 248
4. Katz, S., and Earl, L. (2010). Learning about networked learning communities. *Sch. Eff. Sch. Improv.* 21, 27–51. doi: 10.1080/09243450903569718
5. Prilla, M., and Renner, B. (2014). “Supporting collaborative reflection at work: A comparative case analysis,” in *Proceedings of the 18th international conference on supporting group work*, (New York, NY: ACM), 182–193.